

ISSN (o): 3030-3362

Nº 5 (14)

27.04.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
Nº 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

TAEKWONDO SPORT TURINING YOSH AVLODNI JISMONIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI

To'lqinova Shoxistaxon Qaxramon qizi

O'zbekiston davlat Jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali

Annotatsiya: Mazkur maqolada yoshlar o'rtasida jismoniy harakatsizlik va semizlik ko'payib borayotgan bir davrda taekvondoning jismoniy rivojlanishdagi rolini ham e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi. Uning kuch-quvvat, moslashuvchanlik, yurak-qon tomir salomatligi va aqliy farovonlikni o'z ichiga olgan fitnessga yaxlit yondashuvi uni kelajak avlodni kuchaytirish uchun qimmatli vositaga aylangan. Taekwondo mashg'ulotlari bilan shug'ullanib, yoshlar nafaqat sog'lom turmush tarzi uchun zarur bo'lgan jismoniy fazilatlarni rivojlantiradilar, balki ularga butun umri davomida xizmat qiladigan muhim hayotiy ko'nikmalarni ham rivojlantiradilar. Biz kelajak muammolariga dosh bera oladigan har tomonlama barkamol insonlarni tarbiyalashga intilayotgan ekanmiz, taekwondo bugungi yoshlar uchun jismoniy va ruhiy quvvat beruvchi mayoq sifatida alohida ajralib turadi.

Kalit so'zlar: Taekwondo, jismoniy sifatlar, jismoniy rivojlanish, jismoniy mashq, jismoniy yuklamalar, jismoniy harakatsizlik, jismoniy tayyorgarlik, sog'lom turmush tarsi, ruhiy tayyorgarlik, texnika tayyorgarlik, taktika tayyorgarlik

THE ROLE OF TAEKWONDO IN THE PHYSICAL DEVELOPMENT OF THE YOUNGER GENERATION

Tolkinova Shokhistaxon Kahraman kizi

Fergana branch of the Uzbek State University of Physical Education and Sports

Abstract: In this article, the role of taekwondo in physical development cannot be ignored at a time when physical inactivity and obesity are increasing among young people. His holistic approach to fitness, incorporating strength, flexibility, cardiovascular health and mental well-being, has made him a valuable tool for empowering the next generation. By participating in Taekwondo training, young people not only develop the physical qualities necessary for a healthy lifestyle, but also develop important life skills that will serve them throughout their lives. Taekwondo stands out as a beacon of physical and mental strength for today's youth as we strive to raise well-rounded individuals who can face the challenges of the future.

Key words: Taekwondo, physical qualities, physical development, physical exercise, physical loads, physical inactivity, physical training, healthy lifestyle, mental training, technical training, tactical training

Taekvondo bugungi kunda jismoniy mahsulot va sog' saqlashga yo'l qo'yadigan ko'p to'qnashuvchi sport turlaridan biri sifatida taniladi. Bu sportni o'rganish, uning texnikasi va qismlari yosh avlod uchun foydali bo'lishining yanada ko'proq sabablari mavjud.

Birinchi va eng muhim sabab taekvondoning jismoniy yordam berishidir. Bu sport qattiq jismoniy faollikni talab qiladi va o'rganuvchilarga kuch, jismoniy va jismoniy mashqlar uchun ko'plab mashqlar o'tkazish. Bu esa yuridik kuch, koordinatsiya va jismoniy mashqlar, ilg'or fikrlash va jismoniy tayyorgarliklarini rivojlantiradi.

Ikkinchi sabab - taekvondo sportining yoshlar o'rtasida o'zgacha tashqi aloqalarni rivojlantirish. Darslar o'qituvchilar va o'rganuvchilar o'rtasida hamkorlikni olib borish va mutaxassislarni qo'llab-quvvatlash. Bu o'zaro muloqotni, ishonchli do'stlar va jamoa a'zolarining odamlarini rivojlanishiga yordam beradi.

Uchinchi - taekvondo o'rganish orqali o'rganuvchilarga adolat, sabr, va muomalaga hurmat qilish o'rgatadi. Bu erishilgan hosilni hayotdagi har bir muammo yoki muammo holatga qarshi kurashish uchun juda foydali.

O'rganish jarayoni, o'quvchilar taekvondo orqali o'zlarining mustaqil harakat qilish, topish, boshqarish va o'z vositalarini ifodalash harakatlarini rivojlantiradi.

Jamiy ro'yxatda, taekvondo sporti yosh avlodni jismoniy va ma'naviy ravnaq topish uchun keng imkoniyatlarga ega bo'lib, sudlanuvchilarning eng yaxshi potentsiallarini ishlab chiqishga yordam beradi. Texnologiya va harakatsiz turmush tarzi hukmron bo'lgan davrda yoshlar rivojlanishida jismoniy faollikning ahamiyatini oshirib bo'lmaydi. Koreyaning an'anaviy jang san'ati bo'lmish taekvondo nafaqat o'zini-o'zi himoya qilish vositasi, balki yosh avlodning jismoniy tayyorgarligi va umumiy farovonligini oshirishning kuchli vositasi sifatida ham maydonga chiqdi. Uning qat'iy tayyorgarlik, intizom va diqqatni jamlaganligi uni bolalar va o'smirlar o'rtasida jismoniy rivojlanishni rag'batlantirish uchun ideal sport turiga aylantiradi. Ushbu maqola yoshlarning jismoniy imkoniyatlarini shakllantirishda taekvondoning ko'p qirrali afzalliklarini o'rganadi.

Qurilish kuchi va chidamliligi:

Taekvondoning asosiy afzalliklaridan biri bu kuch va chidamlilikni oshirish qobiliyatidir. Tepish, zarbalar va bloklar kabi turli xil texnikalar orqali amaliyotchilar bir nechta mushak guruhlarini jalb qiladilar, bu esa mushaklarning kuchi va chidamliligini oshiradi. Taekvondo bilan muntazam shug'ullanish

nafaqat asosiy mushaklarni mustahkamlaydi, balki yurak-qon tomir tizimini yaxshilaydi va shu bilan umumiy jismoniy tayyorgarlikni oshiradi.

Moslashuvchanlik va muvozanatni yaxshilash:

Moslashuvchanlik va muvozanat jismoniy tayyorgarlikning muhim tarkibiy qismidir va taekvondo bu xususiyatlarni rivojlantirishga katta e'tibor beradi. Taekvondo mashg'ulotlarida bajariladigan dinamik harakatlar va cho'zish mashqlari moslashuvchanlikni yaxshilashga yordam beradi va amaliyotchilarga ko'proq harakat doirasiga erishishga imkon beradi. Bundan tashqari, aniq oyoq harakati va tana nazoratiga e'tibor muvozanat, muvofiqlashtirish va proprioepsiyani kuchaytiradi va umumiy chaqqonlik va atletikani yaxshilashga yordam beradi.

Yurak-qon tomir salomatligini yaxshilash:

O'troq turmush tarzi, qayta ishlangan ovqatlar keng tarqalgan bugungi jamiyatda yoshlar orasida yurak-qon tomir kasalliklari tobora ko'payib bormoqda. Taekvondo bilan shug'ullanish ushbu sog'liq muammolariga qarshi kurashishning samarali usulini taklif qiladi. Taekvondo mashg'ulotlarining yuqori intensivligi yurak urish tezligini oshiradi, qon aylanishini yaxshilaydi va o'pka hajmini oshiradi, shu bilan yurak-qon tomir muammolari xavfini kamaytiradi va uzoq muddatli yurak sog'lig'ini mustahkamlaydi.

Intizom va aqliy e'tiborni rivojlantirish:

Taekvondo o'zining jismoniy afzalliklaridan tashqari, intizom, qat'iyatlilik va aqliy diqqat kabi muhim hayotiy ko'nikmalarni singdiradi. Taekvondo sinfining tuzilgan muhiti yosh amaliyotchilarga maqsadlarni belgilash, ularga erishish uchun ko'p mehnat qilish va to'siqlarni engib o'tishning qadrini o'rgatadi. Takroriy mashq qilish va xushmuomalalik, halollik, qat'iyatlilik, o'zini tuta bilish va yengilmas ruh (taekvondoning beshta qoidasi) tamoyillariga rioya qilish orqali o'quvchilarda kuchli o'z-o'zini tarbiyalash va aqliy chidamlilik tuyg'usi rivojlanadi, bu esa mashg'ulotlardan tashqari barcha sohalarda ham mavjud. ularning hayotining jihatlari.

Ishonch va o'z-o'zini hurmat qilishni rivojlantirish:

Taekvondo bilan shug'ullanish yoshlarning o'zini o'zi qadrlashi va ishonchiga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ular o'zlarining sadoqat va sa'y-harakatlari orqali yuqori darajalarga erishganlarida, o'quvchilar muvaffaqiyat va o'zlariga ishonch hissini qozonadilar. Bundan tashqari, ular qiyin vaziyatlarda o'zlarini himoya qilish ko'nikmalariga ega bo'lgan bilimlar ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi va dunyo bo'ylab ko'proq ishonch va chidamlilik bilan harakat qilish imkoniyatini beradi.

Taekwondo sporti, jismoniy rivojlanish va yosh avlodni tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega bo'lgan o'zbek jang san'ati hisoblanadi. Bu sport o'zida bir qator afzalliklarga ega, jismoniy rivojlanishga ko'p tajriba olishni ta'minlaydi va yosh avlod uchun yaxshi bir muhit yaratadi.

Jismoniy rivojlanish va sog'lom hayot:

Taekwondo, jismoniy rivojlanishni yaxshi tuzatadi. Bu sport barcha major jismoniy qobiliyatlari, jumladan kuch, chiziqish va tizlikni rivojlantiradi. Buning natijasida, yoshlar o'zlarini kuchli, kuchli va enerjik his qilishadi. Ular o'zaro g'urur yaratish, sog'lom hayot shakllantirish va o'zlarini himoya qilishni o'rganishadi.

Sifatli o'qitish tizimi:

Taekwondo klublari va darsliklari o'quvchilarga sifatli va sistemli tarzda ta'lim berishadi. Bu tarzda, yoshlar sportning asosiy prinsiplarini, masalan, adabiyotlarni, tekshirish va dasturlashni o'rganishadi. Bu, ularga o'rganish, maslahat berish va jismoniy faolliklarini rivojlantirishda yordam beradi.

O'z nafsini boshqarish:

Taekwondo o'rganish, jangchi tushunchalarini, masalan, sabr, muvofiqlik va mustaqillikni o'rganishni talab qiladi. Ular o'zlarini boshqarishni o'rganishadi va muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan o'z xohishlarini va maqsadlarini belgilashadi.

Jamoa ruhiyoti va qo'shnichi bo'lish:

Taekwondo klublari jamoa ruhiyoti va qo'shnichi bo'lishni qo'llab-quvvatlaydi. Jamoaga a'zo bo'lish, bir-biriga yordam bermoq va o'zaro hurmat qilishni o'rganish, yoshlar uchun juda muhim sifat hisoblanadi.

Murabbiylikning ahamiyati:

Taekwondo o'qituvchilari va murabbiylari, o'quvchilarni jismoniy rivojlanishda yo'l qo'ymoqda o'rtacha ahamiyatga ega. Ular o'quvchilarga o'zlarining yaxshiliklarini kuzatish, ularga maslahat berish va ularga yuqori maqsadlar qo'yishda yordam berishadi.

Adolat va mukofot tizimi:

Taekwondo sportida adolat va mukofot tizimi muhim ahamiyatga ega. Ular o'quvchilarga adolat va maslahatni o'rganish, yaxshi sportchilar bo'lishning muhim qoidalari hisoblanadi. Bu, ularga hayotda yuqori maqomni qo'lga kiritishda yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Goncharova O.V. Yosh sportchilarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish. O'kuv qullama. Toshkent, 2005. – 172 s., il.
2. 2 .Чой Хонг Хи. «Энциклопедия таэквондо» (дата обращения: 14.07.2020
3. 3 Передельский, Алексей Анатольевич, Горбачева, Алиса Юрьевна, Румянцева, Екатерина Владимировна, Глебов, Глеб Юрьевич, Чжун, Лэй. Тхэквандо: теория, методика, технология.
4. 4 Шулика, Ю.А. Тхэквондо. Теория и методика. Спортивное единоборство / Ю.А. Шулика. Е.Ю. Ключникова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004 – Т.1. – 800 с.
5. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта. Учеб. пособие для студентов вузов физ. культуры. - 2-е изд., испр. и до
6. Po'latova Shahnoza Ikrom qizi. Umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilarini jismoniy tayyorgarligini oshirishda sport to'garaklarining o'rni. 2022: icde-turkey-september
7. . Toychieva Gulkhayo Mukhammadaminovna Use of the"coaching" methodology in the process of teacher training. Web of semantic Universal Journal on Innovative Education 2023/6. – С. 345-348
8. Barkamol avlodni tarbiyalashda sog'lom turmush tarzining roli Y Kotlov, D Anorboyeva - International scientific research2023
9. Qovlonbekov, A. (2023, February). Oilaviy nizolar va ularning tavsifi. In Conference Zone (pp. 289-296).
10. Abdulaziz, Q. (2023). Oilaviy ajrimlarni oldini olishda nikoh oldi omillarining ahamiyati va oila mustahkamligiga ta'siri. *Новости образования: исследование в XXI веке, 1(9)*, 1490-1497.
11. Abdullajon o'g'li, Q. A. (2022). O'smirlarda ichki nizolarning psixologik xususiyatlari, ularni bartaraf etish yo'llari va hamkorlik masalalari. *Pedagogs jurnali, 11(2)*, 22-30.
12. Sh.I.Po'latova - Yosh voleybolchilarda tezkor-sakrovchanlik sifatini harakatli o'yinlar yordamida o'stirish samaradorligi. Ijodkor o'qituvchi jurnali.
13. Po'latova Shahnoza Ikrom qizi - Zamonaviy voleybol o'yinida sakrovchanlikni rivojlantirishning dolzarbligi. Ijodkor o'qituvchi jurnali.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro'yxatidan (№ 078777) o'tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay'ati a'zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o'rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 05 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 05 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 05 | 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.